

CZU: 343.9:343.3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12156369>

RISCURILE CRIMINALITĂȚII LA ADRESA STATULUI DE DREPT

Botnaru Stela

doctor în drept, conferințiar universitar, prodecan, Facultatea de Drept,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-9739-4338

Miron Adriana

doctor în drept, Facultatea de Drept,
Universitatea Transilvania din Brașov

Crime, criminality and their threats, as well as the fight to prevent and combat them, are complex and multidisciplinary concepts that involve multiple conceptual and operational approaches, from the social, legal, political, criminological, logical-system perspective. Although, the measures have intensified and the interventions of the conditions of an economic-financial crisis that has not ended, there has been a high multiplication of illegal acts committed in the social, economic-financial field, banking, including blackmail, corruption even with a lot of violence and aggressivity. Acts of high crime committed through violence and corruption tend to become particularly intense and dangerous for the stability and security of institutions, groups and individuals, being associated with those of organized crime, terrorism and institutionalized violence, specific to the „subcultures” of violence and professionalized crime.

Key words: *crime, criminality, organized crime, corruption, consequences, prevention.*

Ca fenomen juridic, criminalitatea „cuprinde ansamblul comportamentelor umane considerate infracțiuni, încredinate și sancționate ca atare, în anumite condiții, în cadrul unui sistem de drept penal, determinat concret geoistoric”¹. În condițiile în care infracțiunea este un eveniment, criminalitatea constituie un fenomen social care manifestă o anumită tendință determinată de regularitatea sau stabilitatea frecvențelor în comiterea infracțiunilor.

Criminalitatea a existat și va exista întotdeauna, motiv pentru care în opinia specialiștilor „este o utopie a ne gândi la stârpirea absolută a criminalității, tot ceea ce putem face este s-o reducem și s-o îmblânzim”². De asemenea, potrivit lui Emille Durkheim, unul din cei mai mari sociologi ai timpului „crima și criminalitatea fac parte din societate, la fel de normal ca nașterea și decesul, iar o societate fără crimă ar fi patologic supra-controlată”, astfel că „teoretic crima ar putea să dispară cu desăvârșire numai dacă toți

¹ Dr. N. Moldoveanu, 1999, p. 13.

² Dr. Tr. Pop 1928, p. 67.

membrii societății ar avea aceleași valori, dar o asemenea standartizare nu este nici posibilă, și nici de dorit”³.

Fenomenul criminalității are o dimensiune națională, constând în suma infracțiunilor ce se comit pe teritoriul unui stat, ceea ce nu comportă aspecte de cooperare infracțională transnațională și o dimensiune transnațională, constând în totalitatea infracțiunilor care se comit și se consumă prin cooperarea internațională dintre infractori, care acționează pe teritoriul mai multor state.

La nivel global, mutațiile survenite în plan socio-economic și politic, au determinat o serie de evoluții importante în ceea ce privește criminalitatea organizată de mare anvergură. Statele continuă să fie amenințate de noi și noi forme de organizații criminale, situație în care există o serie de riscuri și de amenințări, dar și de vulnerabilități care trebuie să alerteze autoritățile statului, responsabile cu prevenirea și combaterea crimei organizate.

Examinarea factorilor generatori de criminalitate și a consecințelor sociale, economice, umane care se produc efectiv sau sunt susceptibile de a se produce prin comiterea de infracțiuni, și care pot fi măsurate și evaluate prin mijloace științifice și diminuate în raport cu strategiile proiectate și riscurile alocate, sunt foarte importante pentru stabilirea măsurilor necesare și „îmblânzirea” criminalității, de prevenire și combatere a crimei organizate.

Criminalitatea a cunoscut un trend ascendent în ultimii douăzeci de ani în România, motiv pentru care sentimentul de insecuritate al cetățenilor s-a amplificat. În condițiile absenței unui control social riguros și a unei justiții tolerante și ineficiente, corupția și criminalitatea organizată au atins niveluri atât de înalte, încât încrederea statului a ajuns să fie aproape inexistentă. Datorită oportunităților oferite de modernizarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, precum și datorită unei mai mari deschideri a frontierelor în Europa, manifestările crimei organizate din România au căpătat un caracter transnațional, desfășurându-se, de cele mai multe ori, pe fondul coruperii unor funcționari publici, cu atribuții judiciare sau financiare, ori a unor funcționari vamali sau polițiști care asigură paza frontierelor.

Caracteristica generală a evoluției marii criminalități din România o constituie menținerea unui trend ascendent, ceea ce reprezintă o amenințare serioasă a dezvoltării armonioase și echilibrate a statului de drept din România. Aceasta este cu atât mai evident, cu cât în prezent este dovedit faptul că „marile edificii criminale, cu domesii transnaționale, se construiesc și se dezvoltă din

³ Tudor Amza, 2002, p. 420.

interesul și cu sprijinul autorităților statale”, iar „geneza lor trebuie căutată în perimetrul intereselor de putere, căci este limpede faptul că în cele mai avansate democrații, s-a produs fuziunea dintre elitele puterii și criminalitatea organizată”⁴.

Din punct de vedere al intensității riscurilor și al pericolului social produs, se poate face deosebire între: mica criminalitate și marea criminalitate.

Mica criminalitate este reprezentantă de criminalitatea „de vitrină”, produsă prin: furturi din magazine, furturi din locuințe, furturi din buzunare, furturi din mașini etc., ceea ce constituie domeniul cel mai sensibil și cu impact direct asupra cetățenilor, care sunt afectați de frecvența cu care sunt săvârșite astfel de fapte.

Marea criminalitate este reprezentată de criminalitatea judiciară și economico-financiară, de criminalitatea organizată și criminalitatea transnațională. Faptele antisociale circumscrise fenomenelor marii criminalități, sunt fapte prin care se aduc atingeri dintre cele mai grave principiilor fundamentale, principii ale statului de drept, principii care stau la baza organizării și funcționării societăților moderne și performante.

Pe fondul unei legislații neadaptate situației reale, coroborat cu deschiderea frontierelor, în vederea realizării unui comerț liber, între statele Uniunii Europene, nivelul criminalității judiciare și economico-financiare, în general, și a economiei subterane, în special, au fost într-o permanență creștere, constituind o bază solidă pentru dezvoltarea criminalității organizate în România și consolidarea ulterioară a criminalității transnaționale, acțiune subsecventă fenomenului ireversibil al globalizării.

Criminalitatea judiciară și economico-financiară, în care criminalitatea judiciară este constituită din infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, infracțiuni judiciare contra patrimoniului, în special omucideri, tâlhării, jafuri armate sau nu etc., comise cu diferite grade de violență, iar criminalitatea economico-financiară este constituită din infracțiuni de serviciu și în legătură cu serviciul, infracțiuni economice contra patrimoniului, infracțiuni de fals de monede, timbre sau alte valori, infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice, precum și din „infracțiuni de spălare de bani și lipsă de vigilență în materie de operațiuni financiare”⁵. Amploarea și complexitatea infracțiunilor, precum și tendințele evolutive, spre o înaltă specializare a infractorilor, au definit caracteristicile criminalității economico-financiare din România.

⁴ Costică Voicu, 1997, p. 14.

⁵ N. Queloz, 2002, p. 126.

Criminalitatea organizată este criminalitatea „profesioniștilor” în materie, care își are originile în diferite asocieri cu caracter infrațional, în funcționarea unor societăți fantomă și a paradisurilor fiscale, având drept scop comiterea de crime la comandă, sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, exploatarea slăbiciunilor pentru obținerea de câștiguri și profituri uriașe, de mare influență și putere, prin orice mijloace legale și ilegale.

Metodele utilizate în criminalitatea organizată pentru realizarea scopurilor țin de exercitarea de amenințări, șantaj, violență, diferite forme ale traficului organizat. Dar și „corupție, manipulări, fraude, spălarea banilor, valorile prejudiciare fiind: viața, libertatea, integritatea fizică, securitatea publică și libertățile democratice”⁶. Metodele și mijloacele utilizate de criminalitatea organizată sunt de natură a slăbi încrederea și siguranța civică, prin compromiterea statului de drept și a credibilității autorităților publice.

Astfel, activitățile infraționale derulate de grupările criminale organizate sunt favorizate de coruperea și complicitatea unor înalți oficiali din cadrul instituțiilor administrative și de aplicare a legii, în special funcționari cu atribuții de execuție, fapt ce impune intensificarea și diversificarea măsurilor, pentru prevenirea producerii actelor și faptelor de corupție în care să fie antrenați reprezentanți ai instituțiilor statului.

În ceea ce privește România, în ultima perioadă, pericolozitatea deosebită a tipologiei grupărilor infraționale actuale, fapt care determină, în plan intern și internațional, amenințări reale prin:

- creșterea interesului pentru România, a grupărilor criminale străine, cauza reprezentând-o importanta poziție geostrategică;
- continua specializare a grupărilor criminale, accesul la ultimile tehnologii și angajarea de persoane și experți cu diverse specializări, necesare îndeplinirii scopurilor infraționale;
- evoluția tot mai puternică a grupărilor infraționale din România din punct de vedere financiar, prin racordarea acestora la rețelele internaționale de crimă organizată și prin plasarea câștigurilor ilicite, în diferite zone economice și geografice.

În acest context, multiplicarea și diversificarea amenințărilor la adresa statului de drept, a ordinii și siguranței publice, prin analiza permanentă a evoluțiilor mediului intern de securitate, se identifică o creștere a agresivității organizațiilor anarhiste, a grupărilor antiglobalizare sau a sectelor

⁶ Costică Geamănu, 2006, p. 18.

pseudoreligioase, atragerea unui număr tot mai mare de adepți, precum și creșterea frecvenței acțiunilor acestor organizații.

Din ce în ce mai prezent în România este și fenomenul criminalității informatice, care se manifestă prin creșterea numărului de cazuri înregistrate și organizarea celor ce comit astfel de fapte în adevărate grupări infracționale, precum și reorientarea grupărilor criminale care în trecut comiteau infracțiuni din sfera traficului de persoane, traficului internațional de autoturisme și traficului de droguri către infracțiuni de natură informatică.

Principalii factori care au determinat reorientarea grupărilor criminale către infracțiuni informatice sunt legați de obținerea de câștiguri materiale mari într-un timp relativ scurt și cu riscuri relativ mici. Acest fenomen afectează imaginea României, întrucât activitățile infracționale au ca țintă importante instituții publice și financiare sau cetățeni străini, ceea ce conduce la slăbirea încrederii în instituțiile abilitate și autoritățile din România.

Criminalitatea transnațională include toate formele criminalității organizate și este legată de globalizare în general, drept urmare, de globalizarea fenomenului criminalității, în special, reprezentând cea mai mare problemă a secolului XXI, ceea ce implică conștientizarea necesității articulării și consolidării eforturilor tuturor statelor, în vederea combaterii și ținerii sub control a forțelor și grupărilor criminale internaționale.

România și cetățenii ei sunt membri ai societății de risc global, având în vedere că grupările criminale sunt cele care profită din plin de liberalizarea condițiilor de circulație a persoanelor și a mărfurilor, dar mai ales de progresul exponențial al tehnologiei și comunicațiilor, reprezentate de internet, email, telefonie mobilă etc., care au deschis noi perspective ascensiunii activităților criminale naționale și internaționale.

În condițiile dezvoltării tehnologice și a accesului la informație, societatea de risc global se caracterizează prin producerea unor mutații spectaculoase, respectiv prin trecerea de la criminalul amator la criminalul profesionist și bine organizat, pentru minimizarea riscurilor pe care le presupune activitatea infracțională.

Astfel, instituțiile de poliție F.B.I. și cele care sunt membre ale O.I.P.C. – INTERPOL, au dezvoltat o abordare extrem de pragmatică a acestui fenomen din care rezultă că principalele caracteristici ale criminalului profesionist sunt cele referitoare la: planificarea și pregătirea actelor criminale; executarea actelor criminale; utilizarea produselor rezultate în urma săvârșirii infracțiunilor, relațiile dintre autori, structura grupărilor sau organizațiilor criminale și asistența pentru membrii grupului criminal.

Mari schimbări de paradigmă în abordarea fenomenului criminalității asociat acestora au adus fenomenele de globalizare care implică luarea în considerare a activităților antisociale ale actorilor globali ai criminalității cu impact negativ puternic în stabilirea economică și financiară a statului, în asigurarea și menținerea integrității personalului instituțiilor publice, precum și a ordinii și siguranței publice.

În prezent, fenomenul infracțional din România se remarcă prin: complexitate și comiterea unor noi genuri de infracțiuni, cum ar fi cele referitoare la criminalitatea informatică și pirateria comercială etc., profesionalizarea și specializarea infractorilor, prezența faptelor de mare corupție și amplificarea fenomenului criminalității transfrontaliere.

Principalele riscuri și amenințări la adresa statului și a siguranței publice reprezintă existența unei probabilități ca o amenințare existentă să fie capabilă să exploateze o vulnerabilitate existentă ce poate cauza pagubă.

Vulnerabilitatea în domeniul ordinii și siguranței publice reprezintă existența unei slăbiciuni care permite unei amenințări existente ori potențiale să producă o pagubă prin:

- degenerarea unor tensiuni social-economice;
- creșterea nivelului de securitate a persoanelor;
- desfășurarea unor acțiuni specifice războiului psihologic;
- scăderea autorității unor instituții ale statului;
- diminuarea încrederii populației în instituțiile statului;
- extinderea îngrijorătoare a actelor de corupție;
- manifestări antinaționale, extremiste, xenofobe etc.

Riscurile ce pot amenința securitatea și stabilitatea statelor est-europene, printre care și România, sunt date, în principal:

- de tensiunile ce se manifestă la nivelul întregii zone, generate de tendințele diferitelor comunități etnice, culturale și religioase;
- de autonomizare și de integrare la nivel regional;
- de extinderea în spațiul est și sud-est-european a unor fenomene de tipul terorismului internațional, traficului ilegal de persoane, bunuri, droguri, armament, materiale și substanțe nucleare, radioactive și toxice;
- de dezastrele ecologice și tehnologice provocate în mod intenționat.

Principalele riscuri și amenințări la adresa statului și a siguranței publice în mediul internațional sunt reprezentate de:

- consolidarea și dezvoltarea filierelor criminalității organizate;
- creșterea pericolului terorist;

- creșterea interesului în unele medii de afaceri din străinătate pentru obținerea pachetului majoritar de acțiuni prin operațiuni financiare ilegale;
- diversificarea formelor și procedeele utilizate pentru spălarea banilor;
- proliferarea traficului ilegal cu arme ușoare și creșterea posibilității de scăpare de sub control a sistemelor de gestionare a armelor de nimicire în masă;
- manifestarea tendințelor de autonomizare pe baza criteriilor etnice și religioase;
- diminuarea accesului la resurse strategice, tehnologii și echipamente informaționale de vârf;
- amplificarea fenomenului migrației ilegale etc.

Concluzii

Noile tendințe din evoluția contemporană a mării criminalități din România demonstrează pericolul și amenințările acestora la adresa statului de drept asupra dezvoltării economico-sociale durabile, coerente și armonioase, precum și asupra dreptului cetățenilor de a trăi în siguranță. În condițiile ascensiunii fără precedent a criminalității organizate, se produce instituționalizarea raporturilor criminale din cauza mării corupții endemice și sistemice, sindrom de supraadaptare în cadrul relațiilor de tip clientelar care ajunge treptat să se sprijine pe valorile negative ale sistemului statal și instituțional. Astfel, spectrul mării criminalități este reprezentat de faptul că pe poziții oficiale și legale s-a ajuns să se comită și fapte ilegale de mare criminalitate care reprezintă o amenințare la adresa statului, stat care ar trebui să funcționeze doar pe baza principiilor recunoscute ale statului de drept.

Indicatorii stării infraționale demonstrează că pentru a opri valul de amenințări la adresa statului de drept, a ordinii și siguranței publice, produse de infrațiunile de mare violență, de marea criminalitate economico-financiară, de criminalitatea organizată și de criminalitatea transnațională, este necesară o nouă abordare, mult mai complexă și flexibilă în sistem integrat, cu participarea tuturor factorilor responsabili naționali și internaționali.

Referințe:

1. VOICU Costică. Criminalitatea afacerilor. Tipografia Inspectoratului General al Poliției, București, 1997.
2. POP Traian. Curs de criminologie. Cluj, 1928.
3. PITULESCU Ion. Al treilea război mondial: crima organizată. Editura Națională, București, 1996.

4. MOLDOVEANU N. Criminalitatea economico-financiară. Editura Global Print, București, 1999.
5. AMZA Tudor. Criminologie, tratat de teorie și politică criminologică. Editura Lumina Lez, București, 2002.
6. VOICU Costică, VOICU Adriana Camelia, GEAMĂNU Ioan. Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor. Editura Pildner, București, 2006.

